

SOCIALLÍQ LINGVISTIKADA GENDER VARIATIVLIK

Karlıbaeva G.E.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Nókis qalası

Tillik variativlik sociolingvistikanıń dástúriy tárizde kóp úyreniletuǵın mashqalalarınan biri. Sociolingvistikada til belgileriniń variativligi til iyeginiń sociallıq xarakteri (tildiń sociallıq differenciyası), tillik qatnas situaciyası (tildiń funkcional differenciyası) hám til iyeginiń jınısı (tildiń gender qásiyetleri) sıyaqlı ólshemlerge baylanıslı boladı. V.D. Devkinniń pikirinshe, variativlik - bul til sistemasındaǵı fundamentallıq ózgeshelik bolıp, ol hámme til birliklerin háreketke keltiredi. «Variant», «invariant», «variაციalanıw» túsinikleri menen xarakterlenedi [1].

Qaysı millet, qaysı jámiyet bolmasın, hayal hám er adamlar bir-birinen ózgesheligi menen ajralıp turadı. Bul ózgeshelik eń aldǵı menen olardıń sociallıq ornı arqalı belgilenedi. Sonlıqtan da, bul sociallıq lingvistikanıń izertlew obyektine kiredi. Gender lingvistikası – gender menen tildiń óz ara baylanısın izertleytuǵın ilim.

Gender lingvistikanıń baslı máseleleri – jámiyettegi erler menen hayallardıń qarım-qatnasındaǵı mádeniy hám sociallıq faktorlardı, ózgesheliklerdi anıqlaw, belgili bir jınısqa kiretuǵın individlerdiń ózlerine tán bolǵan minez-qılıqları, olardıń qásiyetleriniń stereotiplik sıpatların ashıw. Gender lingvistikanıń negizgi izertlew birliǵi – hayal hám er adamlardıń tili esaplanadı. Bul bolsa ilimde *genderlekt* dep ataladı.

«Gender» termini rod kategoriyasını bildiriw menen lingvistikaǵa kirgen bolsa, keyin ala basqa tarawlarǵada keńnen tarqala baslaydı. Mısalı: sociologiyada, filosofiyada, tariyxta. Gender termini keyin ala «jınıs» túsinigi menen mánisi keńeyip qollana baslaydı. Sebebi, jınıs semantikası kóplegen leksikalıq birliklerdiń mánisin beredi (hayal, ana, áke, ini ham t.b). Degen menen, gender túsinigi keń mánide bolıp, ol til fenomeniniń úlken bir izertlew tarawı degen túsinikti bildiredi. Al jınıs sózi tar mánide tildegi bir birlikti bildiriwi menen sheklenedi. Gender hám til menen baylanıslı máselelerdi sistemalı izertlewler lingvistikada XX ásirniń 1970-jıllarınan baslandı. Bul izertlewler 3 túrli baǵdarda alıp barıldı [2:129]:

Jetispewshilik teoriiyası. Erkek hám hayaldıń tilden paydalanıwındaǵı ózgeshelikler menen túsindiriledi.

Ústemlik teoriiyası. Bul teoriya boyınsha tildegi gender ózgeshelik ulıwmalıq patriarxal tártip yaǵnıy erkekler basqarıwı waqtınan baslap júzege kelgen.

Hárqıylıq teoriiyası. Bunda gender ózgeshelik erkek hám hayal ortasındaǵı ayırmashılıqlardıń sociallasıwı hám olar ortasındaǵı teń huqıqlılıq penen túsindiriledi.

Deborah Tannen bunı “eki mádeniyat modeli” dep tómendegi keste menen túsindirip beredi [3].

Er adamlar sóz qollanıwında	Hayallardıń sóz qollanıwında
-----------------------------	------------------------------

Maqseti boyınsha maǵlıwmat beriw, ústinlik kórsetiw	Baylanıs ornatiw, jaqınlıq
Kóbirek tartıs	Bólisiw, tastıyqlaw
Pikir tuwrıdan-tuwrı bildiriledi	Jumsaq, oylanıp, múlayim bildiriledi
Sáwbette liderlikti uslap turıwga urnadı	Sáwbette qollap-quwatlawshı rolinde
Emociya az	Emociyaǵa beriliwshen

Rossiya til biliminde genderologiya máselesine tiykar salıwshı A.B.Kirilina boldı. Onıń «Gender: lingvistikalıq aspektleri» (1999) atlı miyneti jariq kóredi. Genderlik izertlewlerde Batis lingvistlerinen: Dj.Lakoff [4], D.Spender [5], M.Blok, D.Kameron [6], O.Esperson, rus ilimpazlarınan genderlik lingvistikaniń tiykarın salıwshı ilimpazlar A.V.Kirilina [7], A.P.Martinyuk, E.A.Zemskaya [8], qazaq ilimpazlarınan B.Xasanulı [9], G.Mamaeva, Q.Janataev, M.Eshimovlar [10] boldı.

Gender lingvistikasınıń rawajlanıw barısında rus tilinde erler menen hayallardıń sóz qollanıwındaǵı ózgesheliklerdi T.B.Kryuchkova lingvistikalıq tájiriye júrgizedi. Bir sózdiń yamasa bir mánistiń jınıslıq-psixologiyalıq ayırmashılıǵına qaray qollanıwına názer awdaradı. Ol eki eksperiment ótkeredi:

- 1) sóz benen; 2) tekst penen.

Birinshi eksperimentten tómendegishe nátiyje shıǵadı:

a) belgili bir waqıttıń ishinde erlerge qaraǵanda hayallardıń sóz qollanıwında *birdey sózler* kóp qollanıladı.

b) er adamlar óz leksikasında *jańa túrli sózlerdi* qollanıwǵa beyim boladı.

Ekinshi eksperimentte bolsa, hayallardıń sóz qollanıwında feyil, kómekshi sózler, kúsheytiwshi boyawlar, atlıqlar jiyi ushırasadı, yaǵnıy oyın tez qaytalaydı, uzaq hám mazmunı keń, emocional bolıp keledi. Al, erlerde qısqa, anıq, tuwra mánide jetkiziletuǵın túsiniqlerdi talap etedi.

Anglichan tilinde sapanı bildiretuǵın: sóylesiw tilinde *jaǵımlı, biytákirar, shiyrin, shıraylı* sıyaqlı sózler hayallar sóylewinde kóbirek ushıraydı, er adam sóylewinde bolsa kóbirek neytral sózler qollanıladı.

Gender ayırmashılıqları júdá hárqıylı bolıp tabıladı, olar ekstralingvistikalıq faktorlar (materiallıq, sociallıq, diniy) menen baylanıslı.

Házirgi waqıtta gender variativlik dúnya tillerinde hám sistemalı til biliminde hárqıylı dárejede úyrenilmekte. Fonologiya, leksikologiya, grammatikalıq qurılıs. Amerikalı lingvist A.Bodin tildegi gender variativlikti eki toparǵa ajratadı [11].

- aytılıwdaǵı hárqıylılıq;
- tillik formadaǵı hárqıylılıq.

Sistemalı til biliminde fonologiyadan baslap lingvistikalıq hám kommunikativlik stilge shekem gender variativliktiń ózgesheliklerin bayqawımız múmkin.

Er adamlardıń dawıs túrleri – bass, bariton, tenor.

Hayal adamlardıń dawıs túrleri – soprano, messo.

Fonologiyalıq. Amerikadaǵı Koasati indeecleriniń tilinde hayal jınısın bildiriwshi forma murınlıq dawıssız fonemadan jasalıwı, erkek jınısın bildiriwshi forma murınlıq emes dawıssız seston jasalıwı gender variativliktiń fonologiyalıq kórinisine misal boladı. Ullı Britaniya hám AQSHta bolsa hayallar erkeklerge qaraǵanda fonemalardı aytıwda standart variantlardan paydalanadı. Labov hayallardıń fonemalardı aytıwın «anıq», erkek adamlardıkin bolsa «jasırın» dep ataǵan.

Grammatikalıq strukturadaǵı. Gender variativliktiń bul túri arnawlı qosımtalardıń sózlerge jalǵanıp jınıs mánisindegi sózlerdi jasawın názerde tutadı. Mısalı, qaraqalpaq tilinde bunday qosımtalarǵa adam atların jasawshı qosımtalar (-bay, -bek, -bergen, -murat, -gúl, -xan, -zada, ...), familiya hám áke atların bildiriwshi qosımtalar (-ov, -ev, -ovich, -evich, -ova, -eva, -ovna, -evna) arqalı gender variativlikke misal bola aladı.

Leksikologiyadaǵı. Bunda jınıs mánisin bildiriwshi sózler arqalı gender variativlik ańlatıladı. Mısalı, qaraqalpaq tilinde er adamnıń jınısın bildiriwshi sózler: *er, áke, ata, baba, aǵa, ini, úke, ajaǵa, qáyinata, qáyınaǵa, quda, jezde, ul, ǵarri, molla, kúyew, jigit, boydaq* hám t.b. Hayal adamnıń jınısın ańlatıwshı sózlerge: *ana, apa, ene, hayal, biykesh, qarındas, sińli, jeńge, qudaǵay, qáyinene, qáyinbiyke, áje, ajapa, qız, kelin, toqal* hám t.b. Sonday-aq, ayırım kásipti bildiriwshi sózler arqalı da jınıs mánisi ańlatılıwı múmkin. *Mısalı: suwshı, balıqshı, diyqan, juraw, baqsı, traktorshı, shopan, ásker, qarawıl* sózleri arqalı er adamnıń jınısı mánisin bildirip tur.

4. Diskurs. Bunda tiykarınan erkek hám hayal adamlardıń sóylesiw stilindegi ózgeshelikler alıp qaraladı. Anıq kommunikativlik maqsetke qaratılǵan strategiyalar sóylesiw stilindegi ózgesheliklerdi quraydı.

Ulıwma gender lingvistikada kórkem proza tili menen sóylew tilindegi sóz shaqaplarınıń jiyiligin salıstratuǵın bolsaq hayallar tilinde kelbetikler, feyiller, stereotiplerdi túrli boyawlardı emociyanallı jetkiziw ushın kóp qollanadı. Mısalı: qálem qas, qıpsha bel, kúlim kóz, bota kóz hám t.b. Al erlerde bolsa kóbinese atlıq, feyiller, qaratpa aǵzalar hám buyırıq meyilli sózler kóp qollanıladı. Olar haqıyqat ómirdi tuwra qabıllaǵısı keledi hám anıq faktlerge dálillerdi talap etedi.

Hayal tili menen er adam tiline berilgen joqarıdaǵı sıpatlamalar durıs hám ol eki jınıs wákiliniń tabiyatınan, minez-qulqı menen ajralıp shıqqan. Degen menen, hayal tili menen erlerdiń tili hámme waqıtta bul kriteriyalarǵa juwap bere bermeydi. Hayaldıń da sózlik qorı erlerge tán qısqa, tuwrı bolıwı múmkin. Al kerisinshe, erlerdiń sózge sheshen bolıwı, kóp sóylewi de bayqaladı. Bul álbette olardıń sociallıq oratlıǵına, kelip shıǵıwına, kásibine baylanıslı boladı.

Qullası, til iyesiniń jınısı (tildiń gender qásiyetleri) sıyaqlı ólshewlerge baylanıslı máselelerdi úyreniw sociolingvistikanıń ahmiyetli wazıypalarınan esaplanadı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Девкин В.Д. Язык и юмор: монография. – М., 2009.
2. Karlıbaeva G. Sociolingvistika. – Nukus: “ILIM-NUR”, 2024.

3. Tannen D. You just don't understand: Women and men in conversation. – New York, 1990.
4. Lakoff J. Talking power: the politics of language in our lives. – New York, 1990.
5. Spender D. Men's Studies Modified: The Impact of Feminism on the Academic Disciplines. Pergamon Press, 1981.
6. Kameron D. Feminism and Linguistic theory. – London, 1992.
7. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. – Москва, 1999.
8. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект. – М., 1993. – с. 90-135.
9. Хасанулы Б. Языки народов Казахстана: от молчания к стратегии развития (социопсихолингвистические аспекты). – Алматы: Арда, 2007.
10. Ешимов М.П., Ахмедова А.К., Нуртилеуова С.Р. «Семантика и коммуникативная функция невербальных средств общения». 2020.
11. Bodine A. Androcentrism in prescriptive grammar: singular 'they', sex-indefinite 'he', and 'he or she' // Social Assumptions of English Style. 2008.